

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Kushakova Aziza Salaydinovna

**MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA STEAM INTERFAOL O'YIN
METODLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL